

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO EM SAÚDE – PPGES

CATARINA FALLEIROS NOGUEIRA ROJAS

**GUIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA
INFÂNCIA EM MARÍLIA**

PRODUTO TÉCNICO: DECRETO MUNICIPAL

DECRETO Nº xxxxx DE xx DE xxxxxx DE 2023

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CRIA O COMITÊ GESTOR INTERSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
e

CONSIDERANDO o art. 227 da Constituição Federal de 1988, que define como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;

CONSIDERANDO o princípio da proteção integral à criança disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.257, de 08 de março de 2016, que estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância, em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Política Municipal para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, com o objetivo de promover o

desenvolvimento físico, motor, cognitivo, psicológico e social das crianças com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos.

Art. 2º As ações desenvolvidas no município deverão seguir as seguintes diretrizes:

I – atuação articulada com outras políticas do Governo Federal e Estadual e o Plano Nacional da Primeira Infância;

II – estabelecimento de parcerias com os Governos Federal e Estadual, bem como com organizações não governamentais, visando ampliar o alcance das ações planejadas;

III – atuação articulada e coordenada com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);

IV – priorização dos territórios e populações em situação de maior vulnerabilidade social, fortalecendo a rede de proteção social no respectivo território e promovendo a redução das desigualdades socioespaciais, no que tange ao desenvolvimento integral da primeira infância;

V – promoção, de maneira integrada e articulada, da saúde da criança, da educação infantil, da assistência social, do direito de brincar, do direito à diversidade e do combate à violência;

VI – sensibilização e conscientização da sociedade em geral sobre o impacto do consumismo e dos meios de comunicação no desenvolvimento infantil;

VII – definição, coleta, acompanhamento e monitoramento de indicadores relacionados ao desenvolvimento integral da primeira infância;

VIII – utilização de sistemas de informações e cadastros que permitam o acompanhamento individualizado e integrado das informações relativas à primeira infância;

IX – apoio a projetos e ações inovadoras de promoção do desenvolvimento integral da primeira infância.

Art. 3º Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o Comitê Gestor Intersectorial para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, com o objetivo de articular, coordenar e supervisionar as ações das políticas públicas municipais voltadas para o desenvolvimento da primeira infância.

Art. 4º O Comitê será integrado por membros representantes dos seguintes órgãos e entidades:

I – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, cujo representante o presidirá;

II – Secretaria Municipal de Educação;

III – Secretaria Municipal de Saúde;

IV – Secretaria Municipal de Direitos Humanos;

V – Secretaria Municipal de Cultura;

VI – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude;

VII – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA;

VIII – Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

IX – Conselho Municipal de Saúde – CMS;

X – Conselho Municipal de Educação – CME;

XI – Defensoria Pública do Estado de São Paulo;

X – Ministério Público do Estado de São Paulo.

XI – Núcleo de Direitos Humanos de Marília (Nudhuc)

§ 1º Cada entidade/órgão poderá indicar 02 (dois) representantes.

§ 2º O Comitê Gestor Intersetorial poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, e especialistas em assuntos em discussão no Comitê para participar de suas reuniões e grupos de trabalho que eventualmente venham a ser constituídos.

§ 3º Os membros do Comitê serão nomeados pelo Prefeito Municipal, por meio de portaria específica.

§ 4º As funções de membro do Comitê não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.

Art. 5º Compete ao Comitê Gestor Intersetorial, observadas as diretrizes previstas no artigo 2º deste decreto:

I – coordenar e avaliar a Política Municipal para o Desenvolvimento da Primeira Infância no município;

II – elaborar o Plano de Ação “Marília pela Primeira Infância”, em sintonia com a Lei Federal nº 13.257, de 8 de Março de 2016 e Decreto 9.579, de 22 de Novembro de 2018.

III – implementar e monitorar o Plano de Ação, com foco na adequada articulação e coordenação de programas e ações que incidam sobre a primeira infância, com atenção especial a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), instituída pela Portaria/Ministério da Saúde nº 1.130, de 5 de Agosto de 2015;

IV – avaliar periodicamente a implementação do Plano da Primeira Infância.

Art. 6º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê serão providos pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, observadas as disponibilidades orçamentárias.

Parágrafo único. Eventuais despesas a título de diárias e passagens com os membros do Comitê correrão à conta dos órgãos que representam, observada a legislação em vigor.

Art. 7º O Comitê elaborará o seu regimento interno no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação deste decreto.

Art. 8º As despesas com a execução deste decreto correrão pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

GUIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA EM MARÍLIA

A construção de um Plano Municipal para Primeira Infância (PMPI) deve se basear em diagnósticos sobre a realidade do município e, em cumprimento às iniciativas no âmbito do Selo UNICEF, deve identificar as ações, os objetivos e as metas que deverão orientar a gestão em todas as áreas que dizem respeito à primeira infância.

O PMPI deve estar previsto no Plano Plurianual do município. O próximo ciclo de gestão é obrigado a garantir sua continuidade. Portanto ele deve tramitar como Projeto de Lei na Câmara de Vereadores e for aprovado, fica garantido o orçamento para todo o seu período de vigência (dez anos) – e a consequente aplicação dos recursos, de forma a fortalecer o controle social, também previsto no Marco Legal da Primeira Infância .

Etapas da construção do Plano Municipal pela Primeira Infância

1. Criação da Comissão Municipal de elaboração do PMPI

A decisão política deve previamente ser tomada pelo prefeito possibilitando que a equipe de governo se una em torno do projeto. Ele é responsável por instituir uma Comissão Municipal, por portaria ou decreto (modelo no APÊNDICE A) com a finalidade de elaborar o Plano Municipal pela Primeira Infância. Esse documento define a composição, indica o órgão que fará a coordenação, estabelece o prazo para a conclusão dos trabalhos e determina que a elaboração seja feita com a participação dos diferentes setores e organizações governamentais e da sociedade civil, tendo, necessariamente, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A Comissão de Elaboração do PMPI deve ser constituída de representantes dos seguintes segmentos municipais:

- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Secretarias Municipais de Planejamento, Finanças, Saúde, Educação, Assistência ou Desenvolvimento Social, Cultura, Meio Ambiente. Destaca-se em âmbito municipal o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual à Crianças e Adolescentes;
- Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais de Educação, de Saúde, de Assistência Social, de Alimentação Escolar;
- Organizações que atuam em assuntos que se referem à infância, tais como ONGs, OSCIPs,

instituições de ensino superior, associações, movimentos, fóruns e outras.

- As organizações da sociedade civil como a Associação de Pais e Mestres, associações comunitárias, religiosas, institutos, fundações, fóruns, movimentos, grupos de estudo e pesquisas;

A organização e funcionamento da Comissão Intersetorial para a elaboração do PMPI deverá se pautar por um trabalho em equipe, e quando necessário, a composição de grupos de trabalho (GTs) por área que deverão se reunir periodicamente, orientando-se pelas seguintes estratégias e iniciativas:

- Promoção de seminários, reuniões e assembleias para que sejam apresentadas, debatidas e aprovadas propostas e sugestões para o Plano com participação multiprofissional;
- Realização de fóruns regionais, em diálogo com outros municípios, se for viável;
- Participação nas audiências públicas que a Câmara de Vereadores promoverem durante os debates sobre o projeto de lei;

2. Elaboração do diagnóstico

É importante definir, com a maior precisão possível, quais são os dados mais relevantes para que o Plano seja bem feito e atenda às verdadeiras necessidades, com o objetivo de ampliação do campo de ação partir do contexto preexistente. No conteúdo deste material constam alguns indicadores municipais importantes que deverão ser priorizados. O planejamento das ações deve considerar a implementação de estratégias a médio e longo prazo.

No material apresentado também estão dispostos os serviços e espaços municipais que contemplam a primeira infância, com enfoque na área da saúde. A compreensão das políticas já vigentes no município, e sua efetividade precisam dialogar e atuar como ponto de partida para as novas propostas. Vários municípios têm planos municipais intersetoriais de cultura, meio ambiente, entre outros, que também podem ser analisados na perspectiva de incorporar ações nessas áreas no PMPI, acrescentando-se estratégias para que atendam aos objetivos e as metas.

3. Redação do PMPI

a) Fundamentação Teórica: Princípios e Diretrizes

Os princípios são as concepções, o referencial teórico que embasa a política pela primeira infância. As diretrizes são as definições operacionais, isto é, como o município, por meio de suas diferentes secretarias e instituições, trabalhará no atendimento dos direitos das crianças.

Recomenda-se refletir e conversar durante os encontros e GTs sobre cada um dos princípios e diretrizes para a formulação e a implementação das políticas pela primeira infância estabelecidas no art. 4º do Marco Legal da Primeira Infância, trazendo-os para a realidade do município. Indica-se a leitura integral e discussão do Plano Nacional pela Primeira Infância, além do Guia para Elaboração da Política Municipal pela Primeira Infância.

b) Objetivos Específicos

A partir do diagnóstico situacional sobre as crianças de até 6 anos no município e dos serviços e projetos vigentes, a Comissão deverá elaborar os objetivos finalísticos que constarão no conteúdo do Plano Municipal, com suas prioridades e estabelecimento de metas, prazos e propostas de um cronograma de atendimento deles ao longo dos dez anos, com medidas de avaliação das ações.

É importante que a Comissão comunique sua escolha ao(à) prefeito(a), para que a confirme, já que a depender da conjuntura, pode haver outros objetivos e medidas urgentes. Cada objetivo é importante e será sempre articulado com os demais para atender a todos os aspectos que envolvem a criança.

4. Aprovação do PMPI no âmbito do Poder Executivo e da sociedade civil

Uma primeira aprovação se dá na Comissão Municipal, quando os grupos que atuaram em temas específicos se encontram para avaliar o conjunto. O ideal é que o texto seja aprovado por consenso. A partir da aprovação interna, o Plano é submetido à aprovação da sociedade. Uma assembleia ou um seminário, com convite em nome de todos os que participaram da sua elaboração, é dirigido a toda a sociedade, que é a instância ideal para que o Plano seja conhecido, aprovado e assumido por todos, sendo que as questões que ficaram pendentes passam a ser submetidas à decisão do(a) prefeito(a).

5. Aprovação do PMPI pelo Poder Legislativo

A tramitação na instância legislativa é uma nova etapa, que pode agregar qualidade técnica e política ao PMPI. Em audiências públicas, os vereadores e seus assessores ouvem especialistas e dirigentes dos setores envolvidos, podem apresentar emendas para aperfeiçoar o Plano, fazer um debate sobre a importância do Plano para o município e, assim, aprovar recursos do orçamento para implementá-lo.

6. Publicação do PMPI

Se aprovado oficialmente, O PMPI é sancionado e deve ser impresso e distribuído a todos os setores e organizações que participaram de sua elaboração. Isso facilita sua implementação e seu acompanhamento pelas instituições e pela sociedade civil. Recomenda-se enviar um exemplar para o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e um para a Secretaria Executiva da RNPI. A Secretaria Executiva irá colocar o Plano em seu *site*, com acervo para conhecimento, consulta de toda a RNPI e de representantes de outros municípios que o desejarem e, inclusive, para intercâmbio de experiências sobre a sua elaboração e implementação.

SUGESTÕES DE BIBLIOGRAFIA PARA A ELABORAÇÃO DO MATERIAL E DA EXECUÇÃO

- Observa (Observatório do Marco Legal da Primeira Infância)
<https://rnpiobserva.org.br>
- IBGE – Série Crianças
http://serieestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?no=3&op=0
- Observatório Criança – Fundação Abrinq <http://observatoriocrianca.org.br/>
- Plataforma UNICEF – Dados sobre educação
<http://www.foradaescolanaopode.org.br/home>
- Principais Dados do Ensino Básico <http://www.qedu.org.br/>
- Observatório do PNE – Educação Infantil
<https://www.observatoriodopne.org.br/meta/educacao-infantil>
- Dados sobre Trabalho Infantil <http://dados.gov.br/dataset/erradicacao-do-trabalho-infantil> •
- Criança Segura – Dados sobre acidentes <https://criancasegura.org.br/dados-de-acidentes/>
- Cadastro Nacional de Adoção – CNJ <https://www.cnj.jus.br/category/acoes-e-programas/programasde-a-a-z/cadastro-nacional-de-adocao-cna/>
- Primeira Infância Primeiro – Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
<https://primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br/>